

EV TANAZIYANING RIVOJLANISH DAVRLARI, TURLARI VA HOZIRGI ZAMON TIBBIYOTIDA EV TANAZIYAGA BO'LGAN MUNOSABAT

Qarshiyev Mashxur Shuxrat o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Termiz filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786808>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Evtanaziya, Ajdodlar qoyasi, Obasuteyama, yengil o'lim, Distanaziya, umidsiz, evtanaziya kapsulasi

ABSTRACT

Ushbu maqolada Evtanaziyaning kelib chiqishi va taraqqiy etishi, unga turli davlatlarning munosabatlari, hozirgi kundagi evtanaziya bo'lgan e'tibor haqida ma'lumot va fikrlar keltirib o'tilgan.

Odamlarning yashash va tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi barcha ilg'or mamlakatlarning qonunlari bilan kafolatlangan boshqa huquqlar orasida eng ustuvor va muhim huquqlar hisoblanadi. Shuning uchun ham jamiyatda deyarli, ko'pchilik shifokorlar umidsiz, xasta bemorlarni barcha hollarda xalos etish shart, bu shifokorning kasbiy burchi va tibbiyotning vazifasi, deb hisoblaydi. Aynan shu vaziyatda tibbiyotda juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan masalalardan biri bu – Evtanaziya hisoblanadi. Ushbu atamani ilk bora XVII asrda ingliz faylasufi F.Bekon taklif etgan. Grekchadan tarjima qilingandan (eu-yaxshi, Thanatos-o'lim) yengil, oson o'lim ma'nosini anglatadi. Bekon, o'z o'limidan biroz oldinroq chop etilgan "Fanlarning qadr-qimmatini va uni orttirish haqida" asarida yozgan: "...Vrachning burchi nafaqat bemor salomatligini tiklashdan, balki kasallik oqibatida yetkaziladigan azob

va qiynoqlarni yengillashtirishdan ham iboratdir, va bu nafaqat kasallikning namoyon bo'lishi sifatida e'tirof etilgan og'riqlarni bartaraf etilishi sog'ayishiga olib keladigan holatlarda, balki hayotini saqlab qolishga hech qanday imkon bo'lmagan holatda, faqat o'limning oson va yengil bo'lishini ta'minlash uchun ham amalga oshirilishi lozim, chunki bu evtanaziya... uning o'zi ham ulkan muruvvatdir". Ya'ni, qisqacha qilib aytganda, tuzalmas kasallikka chalingan, juda og'ir darajadagi azoblarni o'z boshidan o'tkazayotgan bemorlarning og'riqsiz va ortiqcha azoblanishni xohlamasliklarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladigan amaliyot bu evtanaziya hisoblanadi.

Evtanaziyaning yuzaga kelishi. Evtanaziya bugun va to'satdan yuzaga kelgan emas. Uning boshlanishi qadim tarixga borib taqaladi. Gall va german varvarlari hayotini o'z joniga qasd qilib tugatganlari haqida qadimgi muarrix Tit Liviy qayd etgan edi.

O'limi yaqinlashganini sezgan qariyalar o'zini pastga tashlagan Gotlarning "Ajdodlar qoyasi" ham tarixga ma'lum. Yaponiyada kuni bitgan qariyalarni "Obasuteyama" tog'iga tashlab kelganlar (tog'ning nomi "Keksa/kampirdan voz kechish" degan ma'noni bildirgan. Ya'ni u yerga keksalarni tashlab kelishgan). Qadimgi Gretsiyada esa o'z joniga qasd qilishga hokimiyat organi ruxsat bergan. Ellada shaxarlarida esa ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun xattoki, zaharlar ombori ham mavjud bo'lgan. Ammo, insonlar faqatgina keksa bo'lsa va og'ir kasallik bilan bemor bo'lsagina evtanaziyaga ruxsat berilgan. Lekin, insonlar qancha to'q yashasa, ular uchun evtanaziya shuncha qattiq qoralangan. O'sha vaqtda ham Nigeriya, Uganda va Keniya qabilalari o'z joniga qasd qilishni jinoyat sifatida bilishgan hamda o'z joniga qasd qilgan inson uchun uning qarindoshlari javobgar bo'lgan. Shu jumladan evtanaziyaga tibbiyot otasi Gippokrat ham qarshi chiqqan. Uning zamondoshlari bo'lgan, Platon, Suqroq va Aristotel esa, aksincha, kuchsiz, yashashga layoqatsiz va umidsiz bemorlarni "yengil o'lim" bilan hayotdan ayirish tabiiy va foydali deb hisoblashgan. Ilg'or dinlar (xristianlik, islom) tarqalgandan so'ng esa evtanaziyaning har qanday shakllari taqiqlandi. Ushbu dinlarda hayot muqaddas va dahlsiz degan tushuncha bor. Evtanaziy turlari. Uning turlari barcha adabiyotlar va manbaalarda turlicha ko'rsatilgan. Hozir biz sizlar bilan uning asosiylari bilan birma-bir tanishib chiqamiz.

- Faol evtanaziya- bu, mohiyat e'tibori bilan unda og'ir dardga chalingan bemorni o'limini yengillashtirish uchun biror bir dori yoki amal qo'llaniladi

- Passiv evtanaziya – bu holatda bedavo dardga chalingan bemorning hayoti ucun kurashish to'xtatiladi, ammo hayotini to'xtatish uchun hech qanday chora tadbirlar ko'rilmaydi.

- To'g'ri evtanaziya – shifokor bemorning umrini og'ir dard bilan qiynalmasligi uchun to'xtatishga harakat qiladi

- Egri evtanaziya – shifokor bemorning umrini to'xtatishi boshqa maqsadga yo'naltirigan nojo'ya holat hisoblanadi.

- Ixtiyoriy evtanaziya – bemorning o'z iltimosiga ko'ra uni hayotdan mahrum qilish.

- Majburiy evtanaziya – bu haqida so'rash yoki unga rozilik bildirishga layoqati bo'lgan ammo bunday qilmagan bemorga nisbatan qo'llash.

Bundan tashqari shifokorlar orasida yuqoridagi turlarga o'xshash, shu bilan birga chegaradosh bo'lgan – distanaziya, ortotanaziya va yatrotanaziya tushunchlari ham mavjud.

- Distanaziya- u davosiz deb tan olingan bemorning hayotini turli xil, hattoki radikal, favqulotda davolash usullarini qo'llagan holatda imkoniyat darajasida maksimal darajada uzaytirishni nazarda tutadi. U bo'lishi mumkin bo'lgan diagnostik nuqsonlar oqibatini bartaraf etadi.

- Ortotanaziya – passiv evtanaziyaga yaqin tushuncha. Shifokor bemorni qutqarish uchun qo'lidan kelgan choralarni ko'rmaydigan, ammo uning hayotini qisqartiradigan vositalar ham kiritmaydigan, balki uning ahvolini yengillashtiradigan (og'riqni kamaytirish va h.k.) bilan kifoyalanadigan xodisa.

- Yatrotanaziya – faol evtanaziyaga yaqin tushuncha. Faol evtanaziyada vrach

bemorning azob-uqubatlarini yengillashtirish maqsadida uning o'limini yaqinlashtirardi. Ammo, yatrotnaziyada vrach bemorni bedavo kasalga yo'liqqan deb topib, uni qutqarish uchun hech qanday chora ko'rmaydi.

Aynan yuqorida keltirilganlarning barchasi evtanaziyaning hozirgi kunda mavjud bo'lgan turlari hisoblanadi. Aynan ushbu turlardan Distanaziya na qonun va na axloq bilan ziddiyatga bormaydi. Birinchidan, inson hayoti oliy qadriyat bo'lib, uni hattoki qisqa muddatga uzaytirishning o'zi ham oliy saodatdir. Ikkinchidan, tibbiyot fani doimiy rivojlanishda bo'lib, bugungi kunda davosiz hisoblangan kasalliklarni davolash usullari keyinroq kashf etilishi mumkin. Va nihoyat, tibbiyot fani nuqtai-nazaridan tushuntirish imkoni bo'lmagan holat, ya'ni "umidsiz" deb topilgan bemorlarning mo'jiza sifatida sog'ayishi, kamdan-kam holatlarda bo'lsa ham, ammo uchrab turadigan holatlardan biri ekanligini unutmashimiz lozim.

Evtanaziya hozirgi vaqtdagi munosabat. Barchamiz juda yaxshi bilamizki inson umri eng buyuk ne'matlardan biri hisoblanadi. Shu sababli ham turli davlatlarda ushbu amaliyotga nisbatan qonun va qarorlar turlicha. Gollandiyada uzoq munozaralardan so'ng passiv evtanaziya qonun yo'li bilan ruxsat berishga qaror qilindi. Bunda, tabiiyki, hech qanday manfaatlarga yo'l qoyilmaslik nazarda tutiladi. Angliyada esa, aksincha, uzoq muhokamadan keyin tibbiyot

amaliyotida har qanday evtanaziyaning taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilindi. Shvetsiya va Finlandiyada hayotni behuda quvvatlashni to'xtatish orqali passiv evtanaziya qonunga zid hisoblanmaydi. Ammo, shifokor davolashni to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilishi uchun bemorning erkin va ongli xohish-irodasi talab etiladi. Hushsiz holatdagi bemor qarindosh-urug'larining evtanaziya haqidagi iltimoslari yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Xullas, barcha davlatlarda evtanaziya nisbatan munosabat turlicha. Ammo, kuni kecha OAV'lar orqali berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra Shvetsariyada "evtanaziya kapsulasi" tasdiqlanibdi. Kapsula ichidagi inson birgina tugmani bosish orqali o'z hayotini yakunlayotgan ekan. Ijtimoiy tarmoqlardan birida joylangan xabarda shunday deyiladi: "Kapsula ichidagi ayol tugmani bosish orqali o'z joniga qasd qilmoqda. Swissinfo xabariga ko'ra, o'z joniga qasd qilish kapsulasi uning ichki qismini azot bilan to'ldiradigan, havodagi kislorod konsentratsiyasini tezda 21 foizdan 1 foizgacha pasaytiradigan mexanizm bilan jihozlangan. O'lim kislorod va karbonat angidrid yetishmasligi tufayli taxminan 30 soniya ichida sodir bo'ladi. Hech qanday vahima, bo'g'ilish hissi bo'lmaydi, bu tinch va oson o'limni ta'minlaydi." Ushbu xabardan shuni tushunishimiz mumkinki Shvetsariya rasman Evtanaziyaning qo'llab quvvatlamog'ida.

References:

1. Z.A.G'iyosov: Vrach faoliyatining huquqiy asoslari. Toshkent. 2012
2. Z.M.Muxammedova. Bioetika. Toshkent. 2006
3. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/shveysariyada-evtanaziya-kapsulasi-tasdiqlandi>
4. ru.wikipedia.org/wiki/Убачытэ